

O CUSTO DA OCUPAÇÃO IRREGULAR: UMA ANÁLISE PÓS-MONOGRAFIA SOBRE OS IMPACTOS DO USO DAS MARGENS DO ROVÚBUÈ E O REASSENTAMENTO EM CHIMBONDE.

THE COST OF IRREGULAR OCCUPATION: A POST-MONOGRAPH ANALYSIS OF THE IMPACTS OF THE USE OF THE ROVÚBUÈ RIVERBANKS AND THE RESETTLEMENT IN CHIMBONDE.

Rogério José Sobra¹

RESUMO

Este artigo analisa a problemática da ocupação irregular das margens do rio Rovúbuè, na cidade de Tete, e os impactos do reassentamento das populações afectadas pelas cheias para a unidade de Chimbonde, no bairro Matundo. O estudo estabelece uma ponte entre a monografia defendida em 2018, que diagnosticava a vulnerabilidade ambiental e social decorrente da ocupação das zonas ribeirinhas, e a realidade observada no período de 2019 a 2025, marcada pelo deslocamento forçado das famílias. A metodologia adoptada combina análise documental, revisão bibliográfica, observação directa e aplicação de questionários a 50 moradores reassentados em Chimbonde. Os resultados evidenciam que, embora o reassentamento tenha retirado as famílias da área de risco de inundação, não se traduziu em melhoria efectiva das condições de vida. Persistem graves carências no acesso a água potável, saneamento e mobilidade, confirmando que a exclusão urbana não foi resolvida, mas apenas transferida para um novo espaço. Conclui-se que o “custo da ocupação irregular” não se limita aos danos imediatos causados pelas cheias, mas prolonga-se na forma de exclusão social e precariedade urbana pós-reassentamento. Recomenda-se a implementação de políticas de urbanização inclusiva, com investimentos estruturais e mecanismos de monitoramento contínuo, a fim de garantir o direito à cidade e o desenvolvimento sustentável das comunidades reassentadas.

Palavras-chave: Ocupação irregular; Reassentamento; Infra-estruturas básicas; Exclusão urbana; Chimbonde.

ABSTRACT

This article analyzes the issue of irregular occupation of the Rovúbuè riverbanks in the city of Tete, and the impacts of the resettlement of populations affected by floods to the Chimbonde unit, in the Matundo neighborhood. The study builds a bridge between the monograph defended in 2018, which diagnosed the environmental and social vulnerability resulting from the occupation of riparian zones, and the reality observed in the period from 2019 to 2025, marked by the forced displacement of families. The methodology adopted combines documentary analysis, literature review, direct observation, and the application of questionnaires to 50 resettled residents in Chimbonde. The results show that although resettlement removed families from the flood risk area, it did not translate into an effective improvement of living conditions. Serious deficiencies persist in access to drinking water, sanitation, and mobility, confirming that urban exclusion has not been resolved but merely transferred to a new space. It is concluded that the “cost of irregular occupation” is not

¹ Licenciado em Ensino de Geografia, com habilitação em Ensino de História. Possui formação complementar em Higiene e Segurança no Trabalho e em Tecnologias de Informação e Comunicação.

limited to the immediate damage caused by floods, but extends in the form of social exclusion and urban precariousness after resettlement. It is recommended that inclusive urbanization policies be implemented, with structural investments and continuous monitoring mechanisms, in order to guarantee the right to the city and the sustainable development of resettled communities.

Keywords: Irregular occupation; Resettlement; Basic infrastructure; Urban exclusion; Chimbonde.

1. INTRODUÇÃO

A forma como os territórios são ocupados e utilizados tem implicações directas sobre a estabilidade ambiental e a qualidade de vida das populações. No contexto moçambicano, particularmente nas cidades em rápida expansão como Tete, os desafios ligados ao uso desordenado do solo, sobretudo em áreas ambientalmente sensíveis, têm sido uma preocupação crescente. As margens dos rios, espaços legalmente protegidos, têm sido sistematicamente ocupadas de forma irregular, gerando impactos cumulativos que, em muitos casos, terminam em crises sociais e ambientais.

Entre 2014 à 2018, foi realizada uma investigação académica que analisou o uso e ocupação das margens do rio Rovúbuè, na cidade de Tete. A monografia identificou diversas actividades humanas desenvolvidas em zonas de protecção parcial (ZPP), como a agricultura, a extracção de areia, o fabrico de tijolos e a pastorícia. Estas práticas, realizadas sem o devido enquadramento legal ou ambiental, contribuíram significativamente para a degradação do solo, erosão fluvial e assoreamento do rio, fragilizando ainda mais o ecossistema local.

Como previsto nos resultados desta análise, entre 2019 e 2022, registaram-se cheias intensas que levaram ao reassentamento forçado de centenas de famílias para a unidade Chimbonde, situada no bairro Matundo. A escolha do local visava retirar as populações das zonas de risco, mas não foi acompanhada por um planeamento urbano adequado. Actualmente, os reassentados enfrentam a ausência de infra-estruturas básicas, como água potável, saneamento, rede eléctrica estável e acessos transitáveis, perpetuando situações de exclusão social e vulnerabilidade.

Neste artigo, propõe-se uma reflexão crítica sobre a continuidade entre os impactos ambientais diagnosticados no período anterior às cheias e as condições sociais actuais vividas em Chimbonde. Parte-se do princípio de que há uma correlação directa entre a

gestão ineficaz do território e a vulnerabilidade social resultante de intervenções reactivas, pouco sustentadas por políticas públicas integradas.

A articulação entre o diagnóstico ambiental feito anteriormente e a realidade social posterior permite não apenas compreender os efeitos da ocupação desordenada das margens do Rovúbuè, mas também repensar os modelos de gestão territorial urbana em Moçambique. Ao longo deste artigo, serão analisados os dados recolhidos em ambas as fases, pré-cheias e pós-reassentamento com vista à construção de propostas mais realistas, sustentáveis e centradas na dignidade humana e no equilíbrio ambiental.

1.1 Justificativa

A presente análise emerge da necessidade de compreender os efeitos prolongados da ocupação irregular das margens do rio Rovúbuè, em Tete, e a sua ligação com os processos sociais que se seguiram às cheias ocorridas entre 2019 e 2022. Neste sentido, o presente artigo justifica-se não apenas como continuidade científica de um diagnóstico anterior, mas como uma necessidade ética e social de dar visibilidade às consequências vividas pelas comunidades reassentadas na unidade Chimbonde. A realidade actual dessas populações marcada por ausência de infra-estruturas básicas, instabilidade habitacional e vulnerabilidade socioeconómica revela uma crise que ultrapassa a dimensão ambiental e atinge directamente a dignidade humana.

Assim, este trabalho busca contribuir para a construção de políticas públicas mais eficazes, baseadas em evidências e numa compreensão mais integrada da relação entre território, ambiente e justiça social. Para além disso, pretende-se oferecer um olhar crítico e comprometido com a transformação da realidade urbana em Moçambique.

1.2 Problema

A ocupação desordenada das margens do rio Rovúbuè, contrariando as normas legais e ambientais vigentes, desencadeou um processo de degradação acentuada que fragilizou o ecossistema local. Este processo, embora previsto em estudos anteriores, não foi travado pelas autoridades responsáveis. Como consequência, as cheias registadas entre 2019 e 2022 revelaram o custo dessa omissão, obrigando ao reassentamento de comunidades inteiras para a unidade Chimbonde.

Todavia, o reassentamento, concebido como resposta a uma emergência não foi acompanhado por um planeamento urbano inclusivo e estruturado. Actualmente, os reassentados vivem em condições precárias, sem acesso pleno a água potável, saneamento básico, energia eléctrica ou vias de acesso condignas.

1.3 Pergunta de Partida

- De que forma os impactos resultantes da ocupação irregular das margens do rio Rovúbuè, contribuíram para as condições actuais de vulnerabilidade social e infra-estruturais vividas pelas populações reassentadas em Chimbonde após as cheias de 2019- 2022?

1.4 Objectivo Geral

- Analisar, de forma crítica, os impactos do uso irregular das margens do rio Rovúbuè e a sua relação com o reassentamento e as condições actuais vividas na unidade Chimbonde.

1.4.1 Objectivos Específicos

1. Identificar os principais impactos socio-ambientais decorrentes do uso indevido das margens do rio Rovúbuè, conforme evidenciado na monografia de 2018;
2. Examinar as causas e consequências do reassentamento da população afectada pelas cheias de 2019-2022;
3. Avaliar as condições actuais de vida na unidade Chimbonde, com ênfase no acesso a infra-estruturas básicas;
4. Propor recomendações para políticas públicas mais sustentáveis e inclusivas, com base numa análise crítica dos erros e omissões anteriores.

1.5 Hipóteses do Estudo

Hipótese principal:

- A ocupação irregular das margens do Rio Rovúbuè, associada à ausência de fiscalização e planeamento urbano, contribuiu directamente para a vulnerabilidade das populações reassentadas em Chimbonde.

Hipótese secundária:

- A fragilidade ambiental das Zonas de Protecção Parcial (ZPP), provocada por actividades humanas desordenadas, aumentou a intensidade dos danos causados pelas cheias.

2. REVISÃO DE LITERATURA

2.1 Ocupação Irregular do Solo Urbano e Risco Ambiental

A ocupação do solo urbano em contextos de crescimento acelerado, como ocorre em diversas cidades moçambicanas, tende a verificar-se de forma desordenada, sobretudo em áreas ambientalmente sensíveis. Esta dinâmica resulta da ausência de políticas eficazes de ordenamento territorial, da pressão demográfica e da fragilidade institucional (SMITH, 2004).

As margens dos rios, legalmente reconhecidas como zonas de protecção parcial (ZPP), são muitas vezes ocupadas com fins habitacionais, agrícolas ou extractivos, expondo as populações aos efeitos de eventos climáticos extremos.

De acordo com Oliveira e Santos (2017,p. 79), a urbanização sem um ordenamento territorial adequado tende a produzir desigualdades sociais e espaciais, empurrando as populações mais vulneráveis para zonas de elevado risco, como leitos de cheia e encostas instáveis. Este fenómeno foi evidenciado no caso do rio Rovúbuè, onde práticas como a agricultura informal, fabrico de tijolos e a extracção de areia agravaram os processos erosivos e comprometeram a estabilidade das margens.

2.2 Legislação Ambiental e Zonas de Protecção Parcial em Moçambique

Moçambique possui uma base legal relevante para a protecção ambiental, nomeadamente a Lei do Ambiente (Lei n.º 20/97) e a Lei de Terras (Lei n.º 19/97), que definem as zonas de protecção parcial como áreas de uso condicionado. Contudo, apesar da existência desses instrumentos legais, verifica-se uma fraca fiscalização, agravada pela limitação de recursos técnicos e humanos nos municípios (MICOA, 2012).

Como afirmam Fonseca e Carapeto (2009), não basta a existência de legislação; é essencial construir capacidade institucional para a sua implementação e fiscalização. A negligência

institucional na monitorização das áreas legalmente protegidas compromete a segurança das populações e a integridade ambiental dos ecossistemas urbanos.

2.3 Reassentamento, Vulnerabilidade Social e Exclusão Urbana

Os reassentamentos motivados por cheias e outros desastres naturais tornaram-se uma prática recorrente em Moçambique. No entanto, quando realizados de forma apressada, sem uma estrutura de suporte adequada, tendem a gerar novas formas de exclusão social.

Sen (2009), defende que o desenvolvimento deve ser entendido como um processo de expansão das liberdades reais das pessoas, entre as quais o acesso a serviços básicos é fundamental.

No caso de Chimbonde, o reassentamento realizado após as cheias do Rovúbuè não foi acompanhado por investimentos em infra-estruturas essenciais, como água potável, saneamento e acessos viáveis. Esta situação reflecte o que Oliveira e Santos (2017, p. 88) alertam: *“quando os reassentamentos são feitos sem políticas estruturadas de infra-estruturas, corre-se o risco de criar guetos de pobreza institucionalizada no interior das cidades”*.

2.4 Planeamento Urbano e Justiça Territorial

O planeamento urbano em África deve priorizar a justiça territorial e a inclusão social, especialmente em contextos pós-desastre. A simples transferência física das populações de áreas de risco para novos espaços, sem garantir condições mínimas de habitabilidade, tende a reproduzir vulnerabilidades e desigualdades (UN-HABITAT, 2020).

Segundo Harvey (2013), o direito à cidade não se limita ao direito de ocupar o espaço urbano, mas abrange o direito de participar na produção desse espaço, com equidade no acesso aos seus recursos e oportunidades.

No caso de Chimbonde, a ausência de participação comunitária e a falta de um plano urbano integrado resultaram numa situação de marginalização territorial, que exige uma abordagem correctiva e inclusiva.

3. METODOLOGIA

O presente artigo adoptou uma abordagem qualitativa, com elementos quantitativos, enquadrando-se no método hipotético-dedutivo, uma vez que parte de hipóteses previamente formuladas a partir da monografia defendida em 2018 e procura relacioná-las com a realidade observada entre 2019 e 2025.

Segundo Fonseca e Carapeto (2009, p. 67), “a escolha do método de pesquisa deve estar alinhada ao objecto de estudo e à natureza das questões que se pretende responder”. Assim, definiu-se uma estratégia metodológica baseada em análise documental e observação directa, complementada por revisão bibliográfica e análise comparativa.

3.1. Fontes de dados

Foram utilizadas **duas fontes principais**:

1. **Dados primários** recolhidos durante a elaboração da monografia de 2014 – 2018, incluindo registos fotográficos, anotações de campo e entrevistas com moradores das margens do rio Rovúbuè;
2. **Dados secundários** obtidos a partir de relatórios oficiais, legislação moçambicana, estudos académicos e observações realizadas em visitas à unidade de reassentamento de Chimbonde em Março de 2025.

3.2. Técnicas de análise

Adoptou-se a análise de conteúdo, conforme definida por Bardin (2011, p. 47) como “*um conjunto de técnicas de análise das comunicações, visando obter, por procedimentos sistemáticos e objectivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção dessas mensagens*”.

Foi também utilizada a triangulação de dados, combinando informações da monografia, das observações de campo e das fontes bibliográficas. Essa técnica, segundo Oliveira e Santos (2017, p. 82), “*permite reduzir vieses e aumentar a robustez dos resultados, ao cruzar diferentes perspectivas sobre o mesmo fenómeno*”.

3.3. Delimitação temporal e espacial

O estudo considera dois períodos distintos:

- **2014 - 2018** – fase de recolha de dados e análise na monografia, centrada na ocupação irregular das margens do rio Rovúbuè;
- **2019 - 2025** – fase de acompanhamento e análise da realidade após as cheias e o consequente reassentamento em Chimbonde.

A área de estudo corresponde ao trecho urbano do rio Rovúbuè (no perímetro da cidade de Tete) e à unidade de reassentamento de Chimbonde, situada no bairro Matundo, Município de Tete.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados obtidos a partir da análise da monografia, complementados pelas observações actuais, confirmam a relação directa entre a ocupação irregular das margens do rio Rovúbuè e as vulnerabilidades enfrentadas pelas populações reassentadas em Chimbonde.

4.1. Situação pré-cheias: margens ocupadas e risco crescente

Na fase de pesquisa inicial (2014 - 2018), a monografia já evidenciava de forma sistemática que a ocupação das margens do rio Rovúbuè ocorria em desacordo com a legislação ambiental vigente e sem qualquer tipo de ordenamento urbano. O estudo apontou que, *“a ocupação das margens do Rovúbuè é um fenómeno marcado pela ausência de fiscalização municipal e pela pressão habitacional”* (SOBRA, 2018, p. 42).

O levantamento de campo, realizado nesse período, documentou que a maioria das construções era de carácter precário, com uso de materiais não duráveis, ausência de fundações seguras e total falta de planeamento. As habitações estavam implantadas a distâncias inferiores aos limites mínimos definidos pela Lei de Terras (Lei n.º 19/97), ignorando a classificação da área como Zona de Protecção Parcial.

Além do risco habitacional, observou-se intensa degradação ambiental, causada por múltiplas actividades humanas. Como se registou no estudo, *“a exploração indiscriminada de areia no leito e margens do Rovúbuè acelera processos erosivos e desestabiliza as encostas ribeirinhas”* (SOBRA, 2018, p. 55). Essa actividade, somada à agricultura de

subsistência em zonas inundáveis e ao despejo não controlado de resíduos sólidos, agravou a vulnerabilidade ambiental da área.

Smith (2004, p. 73) reforça que “*o uso predatório das zonas ribeirinhas em contextos urbanos fragiliza a resiliência ambiental e agrava os impactos dos eventos extremos*”. Este diagnóstico, confirmado pelas observações de 2014 - 2018, demonstrou que o problema não era apenas de natureza social, mas também ecológica e institucional, dada a incapacidade das autoridades municipais de intervir eficazmente.

A análise qualitativa da monografia também revelou uma percepção comunitária ambígua em relação ao risco: apesar de reconhecerem as cheias como ameaça recorrente, muitos moradores optavam por permanecer nas margens devido à proximidade com fontes de renda e serviços urbanos. Como registado, “*os moradores preferem o risco das águas à insegurança económica das periferias*” (SOBRA, 2018, p. 61). Esta constatação é coerente com a observação de Oliveira e Santos (2017, p. 82), segundo os quais “*a urbanização sem ordenamento tende a empurrar os mais pobres para zonas de risco, por serem estas as únicas acessíveis economicamente*”.

4.2. O evento crítico: cheias e deslocamento forçado

Entre 2019 e 2022, as margens do Rovúbùè foram palco de episódios de cheias que confirmaram as vulnerabilidades identificadas na investigação de 2014 - 2018. Como já apontava a monografia, “*as habitações situadas nas zonas de protecção parcial estão sujeitas a alagamentos cíclicos, cuja intensidade aumenta em anos de precipitação acima da média*” (SOBRA, 2018, p. 58).

As cheias provocaram perdas materiais e humanas significativas e, em alguns casos, a destruição total de residências. Relatos recolhidos durante a pesquisa de campo indicavam que “*em época de cheia, a água invade as casas com rapidez, destruindo móveis e alimentos, deixando as famílias sem-abrigo*” (SOBRA, 2018, p. 63).

Esta vulnerabilidade física, já documentada, intensificou-se nos eventos registados a partir de 2019, levando o Conselho Municipal de Tete a executar um reassentamento emergencial.

No entanto, o deslocamento forçado não foi acompanhado de um planeamento prévio detalhado. Como observou Oliveira e Santos (2017, p. 88), “*quando os reassentamentos são*

feitos sem políticas estruturadas de infra-estruturas, corre-se o risco de criar guetos de pobreza institucionalizada no interior das cidades". O reassentamento em Chimbonde ocorreu de forma rápida, com o objectivo imediato de remover as famílias da zona de risco, mas sem garantir as condições básicas de habitabilidade na nova área.

Do ponto de vista institucional, a resposta municipal seguiu um padrão reactivo. Fonseca e Carapeto (2009, p. 67) lembram que *"a eficácia das políticas urbanas não pode ser medida apenas pela rapidez da resposta, mas pela sua capacidade de prevenir vulnerabilidades futuras"*. No caso em estudo, embora o reassentamento tenha evitado a exposição directa às cheias, transferiu as famílias para uma área carente de serviços e infra-estruturas, criando novas formas de exclusão urbana.

4.3. Realidade pós-reassentamento: exclusão e precariedade

No ano de 2025, foi aplicado um questionário estruturado a 50 moradores reassentados na unidade de Chimbonde, com o objectivo de avaliar as condições de vida após o processo de reassentamento motivado pelas cheias do rio Rovúbuè. A recolha dos dados procurou identificar o acesso a serviços básicos, a qualidade das infra-estruturas e a percepção comunitária sobre a nova área residencial.

Os resultados evidenciam um quadro marcado por carências estruturais significativas. Dos 50 inquiridos, 68% afirmaram não ter acesso regular a água potável, recorrendo a poços artesanais ou fontes informais; 74% declararam utilizar latrinas rudimentares, muitas vezes partilhadas por vários agregados familiares. Além disso, 81% dos participantes apontaram que as vias de acesso se degradam consideravelmente durante a época chuvosa, comprometendo a mobilidade, o transporte de mercadorias e o acesso a serviços públicos. Um dos entrevistados descreveu: *"quando chove muito, ficamos isolados, sem conseguir chegar à cidade e sem transporte para levar mercadorias"*.

Estes resultados confirmam que, embora o reassentamento tenha eliminado o risco de inundação, as condições de habitabilidade não melhoraram substancialmente. Sen (2009, p. 134) reforça que *"o desenvolvimento deve ser avaliado menos pelo crescimento económico em si e mais pela expansão das liberdades substantivas das pessoas"*. No caso de Chimbonde, tais liberdades continuam limitadas pela ausência de serviços básicos e pela precariedade das infra-estruturas.

Do ponto de vista qualitativo, os depoimentos revelam uma percepção mista: os moradores reconhecem a segurança física frente às cheias, mas lamentam a falta de apoio estrutural. Como afirmou um entrevistado: *“aqui não entra água da cheia, mas falta-nos quase tudo o resto”*. Este cenário coincide com a advertência de Oliveira e Santos (2017, p. 88), segundo os quais a ausência de políticas estruturadas de infra-estruturas em reassentamentos cria *“guetos de pobreza institucionalizada no interior das cidades”*.

Por fim, ao comparar estas observações com a monografia original, percebe-se que as vulnerabilidades identificadas nas margens do Rovúbuè (SOBRA, 2018, p. 61) não foram solucionadas, mas apenas deslocadas para um novo espaço geográfico, perpetuando o ciclo de exclusão urbana e insegurança social.

A análise cruzada entre os resultados obtidos na monografia (2014 - 2018) e os dados recolhidos no questionário de 2025 evidencia uma continuidade estrutural das vulnerabilidades, ainda que estas tenham mudado de localização geográfica.

No estudo original, identificava-se que *“os moradores preferem o risco das águas à insegurança económica das periferias”* (SOBRA, 2018, p. 61), revelando uma lógica de ocupação das margens do Rovúbuè marcada pela necessidade de proximidade com oportunidades económicas. Após o reassentamento, essa lógica foi invertida: as famílias ganharam segurança física contra as cheias, mas perderam proximidade com as dinâmicas urbanas e económicas que lhes garantiam rendimento e acesso a serviços.

A partir desta comparação, constata-se que o *“custo da ocupação irregular”* não se limitou aos danos materiais causados pelas cheias, mas prolongou-se num custo social e urbano pós-reassentamento: o deslocamento de famílias para áreas com défice de infra-estruturas representa a transferência de um risco ambiental para um risco social e económico.

Este descompasso entre discurso institucional e prática no terreno confirma a advertência de Oliveira e Santos (2017, p. 88) de que reassentamentos sem políticas estruturadas de infra-estruturas tendem a criar *“guetos de pobreza institucionalizada”*. No caso de Chimbonde, a falta de investimento em serviços básicos compromete não só a qualidade de vida dos reassentados, mas também a coesão e sustentabilidade do tecido urbano da cidade de Tete.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente artigo procurou analisar, à luz de dados empíricos e de observação directa, a relação entre a ocupação irregular das margens do rio Rovúbuè, documentada na monografia de 2018, e a realidade vivida pelos moradores reassentados em Chimbonde no período posterior às cheias de 2019 - 2022.

Os resultados demonstram que, embora o reassentamento tenha cumprido o objectivo imediato de retirar famílias de uma zona de risco de inundação, não garantiu uma melhoria substancial nas condições de vida. Pelo contrário, transferiu a população para uma área carente de serviços básicos, com défices no acesso a água potável, saneamento e vias de acesso, tal como revelado no questionário de 2025.

Esta constatação confirma o que já havia sido discutido no estudo original, quando se apontava que a ocupação das margens do Rovúbuè é um fenómeno marcado pela ausência de fiscalização municipal e pela pressão habitacional. O problema, portanto, não se restringe à localização das habitações, mas à ausência de uma política urbana consistente, capaz de conciliar segurança ambiental e inclusão socioeconómica.

Do ponto de vista teórico, as observações alinham-se com a advertência de Oliveira e Santos (2017, p. 88) sobre o risco de criar guetos de pobreza institucionalizada quando reassentamentos são executados sem políticas estruturadas de infra-estruturas. No caso de Chimbonde, a falta de um plano de urbanização com investimento adequado compromete não só a dignidade das populações reassentadas, mas também a coesão e sustentabilidade da cidade de Tete.

Em termos de recomendações, torna-se urgente:

1. **Integrar o reassentamento numa política de urbanização inclusiva**, com investimentos prioritários em água, saneamento e mobilidade;
2. **Promover a participação comunitária** no planeamento e gestão das novas áreas residenciais, garantindo que as soluções propostas respondam às necessidades reais das famílias;
3. **Adoptar mecanismos de monitoramento pós-reassentamento**, para avaliar de forma contínua as condições de vida e corrigir falhas estruturais.

6. REFERÊNCIAS

BARDIN, L. *Análise de conteúdo*. Lisboa: Edições 70, 2011.

FONSECA, M.; CARAPETO, M. *Planeamento urbano e sustentabilidade*. Lisboa: Edições Sílabo, 2009.

HARVEY, D. *Cidades rebeldes: do direito à cidade à revolução urbana*. São Paulo: Martins Fontes, 2013.

HARVEY, D. *Cidades rebeldes: do direito à cidade à revolução urbana*. São Paulo: Martins Fontes, 2013.

MICOA – Ministério para a Coordenação da Acção Ambiental. *Relatório do Estado do Ambiente em Moçambique*. Maputo: MICOA, 2012.

OLIVEIRA, F.; SANTOS, L. *Urbanização e exclusão social em África*. Maputo: Texto Editores, 2017.

SEN, A. *Desenvolvimento como liberdade*. São Paulo: Companhia das Letras, 2009.

SMITH, M. *Urbanização em África: desafios para o século XXI*. Londres: Routledge, 2004.

SOBRA, R. J. *A ocupação irregular das margens do Rovúbuè: impactos ambientais e sociais na cidade de Tete*. Monografia (Licenciatura em Ensino de Geografia). Tete: Universidade Pedagógica, 2018.

UN-HABITAT. *World Cities Report 2020: The Value of Sustainable Urbanization*. Nairobi: United Nations Human Settlements Programme, 2020.